

ТАЛАБАЛАРДАГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КОМПЕТЕНТЛИК ВА КРЕАТИВЛИК

Хужаназарова Наргиза Мирзмахмудовна

Куқон ДПИ катта уқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198599>

***Аннотация.** В текущий период происходит повышение эффективности образования, развитие уровня профессиональной компетентности специалистов, направление педагогических кадров на инновационную деятельность, внедрение инновационного образования и информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс в высших учебных заведениях, ассимиляция передового зарубежного опыта и целевая направленность определены в качестве актуальных задач модернизации системы высшего образования.*

***Abstract.** In the current period, there is an increase in the efficiency of education, the development of the level of professional competence of specialists, the direction of teaching staff for innovative activities, the introduction of innovative education and information and communication technologies into the educational process in higher educational institutions, the assimilation of advanced foreign experience and target orientation are identified as urgent tasks of modernization higher education systems.*

Бугунги кунга келиб, республикамызда миллий таълим тизимининг хуқуқий асосларини шакллантириш учун кенг шароит яратилди. Ўз навбатида, ислохотлар таълим тузилмаси ва мазмун-моҳиятини такомиллаштириш имконини берди.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз деб биламиз»

Ҳозирги даврда таълим самарадорлигини ошириш, мутахассисларнинг касбий компетентлик даражасини ривожлантириш, педагог кадрларни инновацион фаолиятга йўналтириш, олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёнига инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш, илғор хорижий тажрибаларни ўзлаштириш ва мақсадли йўналтириш олий таълим тизимини модернизациялашдаги долзарб вазифалар сифатида белгиланди. Таълим – жамиятни ислоҳ қилиш ва уни ташқи дунё учун янада очик ҳамда янги технология ва билимларга йўналтирилган жамиятга айлантиришнинг асосий омилдир. У нафақат жамиятнинг ривожланиш истиқболи, балки ҳар бир инсоннинг алоҳида фаолиятини олдиндан аниқлайди ва белгилайди. “Компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, қутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб боровчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгалик”ни англатади. Компетентлик -Чуқур билимга эгалик, касбига мослик, уз соҳасининг устаси, соҳанинг сирларини ҳар томонлама чуқур билиш , Педагогик компетентлик- педагогик билимдонлик, юксак педагогик маҳорат, этикага эга бўлиш, уз касбини севиш, уқув жараёнини инновацион ёндошган холда ташкил этишдир.

Креативлик- (лот. «creare»; ингл. creativity- «яратиш», «бунёд қилиш») – бу ижодий қобилиятлик даражаси, шахснинг барқарор сифати ҳисобланадиган ижод қилишга бўлган қобилияти бўлиб, у креатив тафаккур билан боғлиқ. Креатив тафаккур – бу шахснинг ўз олдига турган вазифаларини ностандарт ҳал этиш ҳамда ўз мақсадларига эришишнинг янги, янада самаралироқ йўллари топиш қобилиятидир. Яъни креативлик асосан бошқаларга ўхшамаган ғояларни ўйлаб топиш, анъана тусига кириб қолган фикрлашдан қочиш ҳамда муаммоли вазиятларни тез ҳамда ҳал этиш йўллари билиш ҳисобланади. Креативлик инсондаги ижодкорлик қобилиятини шакллантириш ва ривожлантиришга асос яратадиган индивидуал сифатларининг ҳамда фикрлаш қобилиятларининг бирлигидан иборат бўлади. Интеллектуал компетентликка кўра, муайян соҳа субъекти томонидан ривожланиш ўлчовини белгиловчи юксак қобилиятни тушуниш, муайян объект соҳасидаги махсус ташкилот тури ва ушбу соҳада самарали қарор қабул қилиш стратегияси билан тавсифланади. Баъзи илмий манбаларда компетентлик фақат маълум бир тор соҳада тажриба тўплаш учун ҳисобланмайди ва сўзнинг кенг маъносида шахснинг умумий интеллектуал ривожланишини назарда тутаяди, деб ҳисоблайди. Хусусан, таниқли олим Э.Ғозиев “Касб психологияси” китобида таъкидлаганидек, инсоннинг ақлий тажрибасининг асосий таркибий қисмларини шакллантириш куйидаги даражада амалга оширилади: билим тажрибаси ахборотни самарали қайта ишлаш механизмлари, ўз ақлининг ишини мажбурий ва ўзбошимчалик билан тартибга солиш механизмлари, интеллектуал фаолиятнинг индивидуал селектив механизмлари, онгнинг хусусиятларини атрофдаги ҳақиқатнинг объектив талаблари билан мувозанатлаш имконини беради. Интеллектуал салоҳиятни инсон ҳаёти давомида турли хил тартиб омили таъсири остида шаклланадиган шахснинг хусусиятлари сифатида кўриш мумкин⁴. Тушуниш нафақат билим, балки бу билимга бўлган муносабат, унинг баҳоси, мазмуни, нафақат онгнинг мазмунини, балки тушуниш жараёнининг моҳиятини ҳам белгилайди. Қабул қилувчи субъектнинг ўз қиймат тизимига эга эканлиги сабабли, матнда тасвирланган фикрлар субъект томонидан баҳоланади ва шахсий хусусиятига эга бўлади⁵. Шахснинг малакаси ҳисси туғилишдан ўн икки ёшга етгунича ривожланиш тузилмасининг асосини ташкил этади ва индивидуал ривожланишнинг ҳар бир босқичида ота-она муносабатларининг, кадриятлари ва тарбия услуби, шунингдек, оила аъзоларининг стрессли ҳаёт шароитлари, оила ҳажми ва ота-оналарнинг руҳий саломатлиги даражаси билан боғлиқ бўлган ижтимоий-қисмий ҳолат ва вазиятларга боғлиқ бўлади. Компетентлик сифатларига эришиш инсон томонидан эришилган ички қониқишнинг бир тури сифатида тушунилади ва ривожланишини таъминлайди. Ташқи муҳит билан ўзаро муносабатларда шахснинг ички психологик эҳтиёжи бор деб тахмин қилинади. Бу эҳтиёж адаптив қийматга эга ва биологик хусусиятлар билан боғлиқ эмас. Бу танлов амалга ошириладиган барқарор ҳатти-ҳаракатларнинг асосидир. Компетентлик сифатлари ўз-ўзини аниқлаш тадқиқот ва ижро этувчи ҳатти-ҳаракатларнинг кенг доирасини ва шахсларнинг ўз манфаатлари ва қобилиятларини ривожлантиришга интилаётган ғояларини аниқ тушунтириш имконини беради.

Интеллектуал салоҳият кўп босқичли таълим, шахснинг муайян мавзу ва билим соҳасидаги муаммоли вазиятларни самарали ҳал этиш қобилияти, махсус шакланган билимлар базасига асосланган. Бизнинг фикримизча, бу ички психологик таркибий қисмларнинг мураккаб бир тизими ва инсоннинг чуқур хусусиятларидир. Масалан, кадриятлар, мулоқотга бўлган эҳтиёж, ўзига ишонч ва ўз-ўзини ҳурмат қилишдир.

Интеллектуал салоҳиятни ривожлантиришнинг энг муҳим шарти сифатида ҳар қандай соҳадаги муаммоларни ҳал қилиш тажрибаси ўрганилиши мумкин. Интеллектуал компетентлик интеллектуал етуклик мезонларидан бири сифатида белгиланиши мумкин, чунки юқори малакали ривожланиш даражаси шахснинг етуклигини ривожланишига олиб келади. Интеллектуал компетентлик (ақлий кўникма) бир вақтнинг ўзида турли шароитида ҳар бир когнитив функция визуал (ўрганиш жараёнининг кўринадиган) фикрлашнинг бир қисми сифатида намоён бўлади, эслаш жараёни хотира ва фикрлаш қотишмасига айланади ва ҳоказо. Таълимнинг мазмуни нафақат шахсий ва ёш хусусиятларига мослаштирилиши, балки шахснинг интеллектуал ривожланишининг ҳақиқий психологик механизмларини ҳисобга олиш йўналишида тубдан ўзгартирилиши керак. Олий таълимнинг самарадорлиги учун мезон нафақат билим, кўникма, балки қобилият, ташаббус, ижодкорлик, ўз-ўзини бошқариш, ноёб ақл, самарали тушуниш, акс эттиришдир. Интеллектуал салоҳиятни ўз ичига олган асосий интеллектуал фазилатлар интеллектуал шахснинг ҳақиқий хусусиятлари ҳисобланади. Ва шунга кўра, олий таълимнинг самарадорлигини баҳолашнинг янада кенгроқ шахсий хусусиятларининг ажралмас қисмига айланади.

Ўз-ўзини ривожлантириш қобилияти билимларнинг умумий хусусиятларидан биридир. Бу тасодиф эмас, балки табиий жараён. Билим жараёнини ташкил этиш тизими сифатида таълимга дастлаб унга хос бўлган тушунчалар киритилди. Таълим жараёни инсоннинг интеллектуал, ижтимоий ва маънавий маданият дунёсига фаол ишониш орқали инсоннинг ўзида баркамоллик қиёфасини яратиш сифатида тушунилади. Олий таълим соҳасидаги шахснинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш учун асосий восита бу талабанинг субъект тажрибасини намоён қилиш учун шарт-шароитларни яратишга ва унинг индивидуаллигини ривожлантиришга қаратилган шахсий йўналтирилган таълимдир. Шахсий йўналтирилган таълим мақсадларини амалга ошириш доирасида интеллектуал шахсий компетентликни ривожлантириш орқали икки асосий билим – таълим ва таълимнинг иштироки мувофиқлаштирилиши керак. Олий таълимда ўқитишнинг асосий мақсади сифатида талабанинг шахсиятини ривожлантиришни тан олиш керак, аммо бу билим ва кўникмаларни эгаллаш, касбий ривожланишга қарши турмаслиги керак. Шахсият – бу ҳаёт тажрибасининг энг кенг тарқалган ва ривожланаётган тизимидир. Шунинг учун, инсоннинг шахсий тажрибаси юксалишига эришиш мумкин бўлган билим, малака ва кўникмаларга эга бўлган шахсий хусусиятларнинг бирлигини кўрмаслик мумкин эмас. Ўзгарувчан дунёда билимларни тушуниш ва бошдан кечиришнинг бошқа усуллари топишга ёрдам берадиган таълим моделларининг турларидан бири тизимли модель бўлиши мумкин. Таълимдаги маъно унинг мазмунини ҳақиқат билан боғлаш имконини беради – объектив (табиий, ижтимоий) ёки субъектив (инсоннинг ички дунёсининг ҳақиқати). Шахсий муносабатлар билим тизимида тушунилган материалларнинг мазмуни ва ундан фаолроқ ишлашни таъминлайди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: «Ўзбекистон», 2017.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. –P. 0
3. Ушаков Д.В. Дискуссия о тестах интеллекта как социально-психологический эксперимент / Д.В. Ушаков // Психология. Журнал Высшей школы экономики.

Э.Ғозиев Касб психологияси <https://pv.uz/uz/newspapers/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzиеeva-olijmazhlistu-2020>

4. Mirzamahmudovna, K. N. (2022). THE ROLE OF NATIONAL METHODS IN THE DETECTION AND PREVENTION OF NERVOUS DISORDERS IN CHILDREN. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY
5. Mirzamaxmudovna, X. J. N. (2022, April). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SOCIALIZATION OF EDUCATORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS. In E Conference Zone
6. Khojanazarova, N. (2022). The Essence of Socialization of Children in Preschool Educational Institutions On the Basis of a Systematic Approach. World Bulletin of Social Sciences, 7, 5-7
7. Mirzamaxmudovna, X. J. N. (2022). THE IMPORTANCE OF VISUAL ACTIVITY IN THE SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN. INTERNATIONAL JOURNAL